

Competencias investigativas de los participantes de la especialidad metodología de la investigación

Dulce Guerra

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: dulcemariagr@hotmail.com

Recibido: 08-04-2016

Aceptado: 18-10-2017

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar las competencias investigativas de los participantes de la especialidad Metodología de la Investigación, tomando en cuenta los aportes teóricos de Borjas (2003), Muñoz, Quintero y Múnevar (2005), Tobón (2007), entre otros. El estudio es metodológicamente de tipo descriptivo, analítico, de campo, con diseño no experimental, transversal. La población seleccionada estuvo conformada por 6 profesores y 44 participantes de la especialidad Metodología de la Investigación de la Universidad Rafael Urdaneta, siendo censo poblacional. Se utilizó la encuesta con un cuestionario de 33 ítems con cuatro alternativas de selección simple tipo Likert, siempre, casi siempre, casi nunca y nunca debidamente validado por expertos y por análisis de confiabilidad con Alfa Cronbach obtuvo 0,71. El análisis de los datos se realizó con medidas de tendencia central y de variabilidad. Los resultados confirmaron que al describir las competencias genéricas y procedimentales mostradas por los participantes, se concluye que son medianamente adecuadas. En cuanto a describir las fases metodológicas del Proyecto de investigación, se concluye que tanto el diagnóstico, el diseño y ejecución, así como la evaluación, son medianamente adecuados, recomendando a los profesores la aplicación de estrategias que propicien el desarrollo de los mismas.

Palabras clave: Competencias, investigativas, proyectos, participantes, metodología.

Investigative competences of the participants of the research methodology specialty

Abstract

This research aims to analyze the investigative skills research participants of the specialty research methodology, taking into account the Borjas (2003) theoretical contributions, Muñoz, Quintero and Munévar (2005), Tobón (2007), among others. The study methodologically is descriptive, analytical, type of field, not experimental, cross design. The selected population was formed by 6 teachers and 44 participants in specialty methodology of research of the Universidad Rafael Urdaneta, being population census. Used the survey with a 33-item questionnaire with four alternatives of Likert-type single-selection, always, almost always, almost never and never properly validated by experts and analysis of reliability with Cronbach alpha was 0.71. The analysis of the data was performed with measures of central tendency and variability. The results confirmed that describing the generic and procedural skills displayed by the participants, it was concluded that they are fairly adequate in terms to describe methodological phases of the research project, it is concluded that both diagnosis, design, execution and evaluation, are fairly adequate, as well as the evaluation, they are moderately suitable, recommending the implementation of strategies that promote the development of the same.

Keywords: Competences, research, research projects, participants, methodology.